

УДК 379.85 EDN: JSOYVU
DOI: 10.5281/zenodo.12628334

ОХРИМЕНКО Елена Ивановна

*Уральский государственный экономический университет (Екатеринбург, РФ)
кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: oelenai@yandex.ru*

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНАХ

В статье представлен анализ публикаций отечественных и зарубежных учёных, связанных с проблемой исследования. Доказано, что стремительный рост студенческого туризма положительно влияет на развитие внутреннего туризма. Проанализированы программы и проекты, направленные на развитие студенческого туризма в российских регионах на современном этапе. Проведён анализ адаптации программы студенческого туризма и популярного проекта «Университетские смены» в регионе (на примере Свердловской области); представлен анализ данных студенческого отдыха в регионах; выявлены проблемы и условия развития студенческого туризма в регионах. На основании полученных результатов исследования автором разработаны и обоснованы предложения, реализация которых будет являться одним из основных условий развития студенческого туризма в регионах.

Ключевые слова: студенческий туризм, условия, развитие, программа, регионы, направления, молодёжь, опыт, проекты

Для цитирования: Охрименко Е.И. Условия развития студенческого туризма в регионах // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №2. С. 180–192. DOI: 10.5281/zenodo.12628334.

Дата поступления в редакцию: 13 мая 2024 г.

Дата утверждения в печать: 10 июня 2024 г.

UDC 379.85 EDN: JSOYVU
DOI: 10.5281/zenodo.12628334

Elena I. OKHRIMENKO

Ural State University of Economics (Yekaterinburg, Russia)
PhD in Pedagogics, Associate Professor; ORCID: 0009-0006-5461-0092, e-mail: oelenai@yandex.ru

CONDITIONS FOR THE STUDENT TOURISM DEVELOPMENT IN THE REGIONS

Abstract. *The article analyzes the publications of domestic and foreign scientists related to the problem of research. It has been proven that the rapid growth of student tourism positive effects on the domestic tourism development. The author studies programs and projects aimed at the student tourism development in Russian regions at the present stage. An analysis of the adaptation of the student tourism program and the popular project "University shifts" in the region (through the example of Sverdlovsk oblast) was carried out; youth interest in further promoting student tourism confirmed; problems and conditions for the development of student tourism in the regions were identified. Based on the results of the study, the author developed and substantiated proposals, the implementation of which will be one of the main conditions for the development of student tourism in the regions.*

Keywords: *student tourism, conditions, development, program, regions, directions, youth, experience, projects*

Citation: Okhrimenko, E. I. (2024). Conditions for the student tourism development in the regions. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(2), 180–192. doi: 10.5281/zenodo.12628334. (In Russ.).

Article History

Received 13 May 2024
Accepted 10 June 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Одним из главных направлений внутренней политики России является стремительное развитие внутреннего туризма для всех слоёв населения, в том числе для самого мобильного слоя – молодёжи. Молодёжь представлена гражданами Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет. Большинство из них – студенты средних и высших учебных заведений. Молодые люди активны и полны энергии, они готовы познавать что-то новое, любят путешествовать, но у данного слоя населения не всегда есть финансовая возможность обеспечить для себя полноценный и длительный отдых, что является проблемой не только для студентов, но и для развития туристической индустрии в целом.

Кроме того, мобильность студенческой молодёжи заслуживает особого внимания, поскольку относится к самому значимому социокультурному ресурсу, позволяющему студентам в полной мере раскрыть свой познавательный потенциал и совершенствовать нравственные ценности.

«Студенческий туризм – это относительно новый вид туристической деятельности, поэтому возникает потребность в изучении и поиске инноваций для его дальнейшего развития. Сейчас также распространено понятие молодёжный туризм. Некоторые учёные считают, что студенческий и молодёжный туризм отличаются друг от друга, так как студенчество – это узкая группа, входящая в состав молодёжи» [1, с.106].

В своём исследовании под «студенческим и молодёжным туризмом» мы будем понимать один вид туризма, поскольку на современном этапе, люди получают знания и учатся, имея разную возрастную категорию. Они также обладают мотивацией к получению знаний в рамках путешествий.

Важно подчеркнуть, что «с 2021 г. в России Министерством образования и науки была запущена специальная программа молодёжного и студенческого туризма, которая призвана стать движущей силой в развитии студенческого туризма в стране. Программа

позволяет студенческой молодёжи путешествовать по стране по культурным маршрутам вузов-участников» [10, с.68].

В.А. Шеломова и К.С. Чиряева [10, С.69] особо отмечают, что университеты являются центром знаний и интеллектуального потенциала. Следовательно, основной задачей вуза является привлечение студентов не только из регионов нашей страны, но и ближнего, а также дальнего зарубежья. Всё это окажет влияние, по мнению автора, на продвижение вуза [10, с.69].

Кроме того, В.А. Шеломова, К.С. Чиряева [10, с.69] утверждают, что университеты «сегодня являются важными объектами туристических маршрутов и точками притяжения в регионах. Организация студенческого туризма при вузах – это инновационная и интересная инициатива, которая способна не только привлечь туристов, но и расширить образовательные, внеучебные возможности университетского сообщества» [10, с.69].

Таким образом, на сегодняшний период времени программа, созданная с целью развития студенческого туризма, является популярной среди молодёжи. В программе учтены основные направления, которые являются актуальными для студентов. Для вузов появляется уникальная возможность не только для привлечения большого количества студентов, но и раскрытия туристического потенциала своего региона.

Молодёжный туризм «позволяет студентам и молодёжи из разных стран получить образование в других странах, где может быть доступнее, дешевле или более качественное высшее образование» [8, с.326].

А.В. Митрофанова, А.В. Белова, А.А. Горбунов, К.С. Проданцов [8, с.326] уделяют особое внимание рассмотрению вопросов, связанных с тем, что именно студенческий и молодёжный туризм оказывает положительное влияние не только на развитие культуры студентов, но также способствует обновлению межкультурных компетенций. Всё это, в свою очередь, способствует развитию межкультур-

ных связей и улучшает коммуникации между студентами, в том числе из других стран [8, с.326].

Отметим следующее: с одной стороны, студенческий туризм является социально значимым инструментом и способствует развитию региона, с другой стороны необходимо создавать соответствующие условия для дальнейшего развития студенческих программ и своевременно решать возникающие проблемы не только на федеральном, но и на региональном уровне.

Таким образом, вышеизложенное обуславливает необходимость определения цели и задач исследования. **Цель исследования** – определение условий развития студенческого туризма в регионах. **Задачи исследования:** проанализировать научные публикации, связанные с тематикой исследования; провести анализ программ и проектов, направленных на развитие студенческого туризма в российских регионах; выявить условия развития студенческого туризма в регионах (на примере Свердловской области); разработать и обосновать предложения, оказывающие влияние на развитие студенческого туризма в регионах.

Материалы и методы исследования

В ходе нашего исследования условий развития студенческого туризма в регионах применялись такие методы, как анализ, наблюдение, сравнение, описательный. Теоретическая база исследования: нормативно-правовые документы, статистическая отчетность, материалы научных конференций, труды отечественных и зарубежных учёных, занимающихся исследованиями в области проблем и перспектив развития студенческого туризма, среди которых С.А. Иванова, И.М. Ноговицын, А.В. Ханина, О.А. Зозуля, Ю.С. Чернатова, П.А. Лежнин, А.И. Сметанина, П.А. Овечкина, А.А. Веприкова, Ю.В. Кисарова, С.В. Рожков, В.А. Шеломова, Stone L.S., Nyaura-ne G.P., Teoh M.W., Wang Y. и Kwek A., и др.

Анализ публикаций

по проблематике исследования

Многие современные учёные в области туристического бизнеса рассматривают проб-

лему развития молодёжного студенческого туризма. Среди всех можно выделить работу С.А. Иванова и И.М. Ноговицына, которые акцентировали своё внимание на развитии студенческого туризма со стороны международного сообщества вузов, предоставления студентам возможности не только путешествовать по разным странам, но и обмениваться с другими студентами культурой, обычаями и традициями: «Развитие студенческого туризма способствует получению и усовершенствованию новых знаний и умений, ускорению процесса интернационализации, повышению престижа учебных заведений, улучшению международных и межрегиональных отношений учебных заведений» [3, с.333].

А.В. Ханина [9, с. 23] особо отмечает то, что «многие студенты активно путешествуют по регионам России, чтобы познакомиться с достопримечательностями, бытом и культурой населения» [9, с. 23]. Кроме того, программа студенческого и молодёжного туризма предполагает «обеспечить доступные путешествия по России для студентов с возможностью размещения в общежитиях или на базах практик принимающих вузов» [9, с.26].

О.А. Зозуля и Ю.С. Чернатова [2, с.256] обращают внимание на коммерческую составляющую туризма, указывая на то, что именно студенческий туризм не ставит перед собой цель – получение прибыли от реализации программ. В исследовании отмечено, что вузы должны брать на себя основные расходы, связанные с реализацией программы. Авторы подчёркивают, что у студентов есть возможность оплатить самостоятельно проживание и питание по приемлемым для них ценам [2, с.256].

П.А. Лежнин и И.С. Матвеева [5, с.101-102] определяют возможное появление отрицательных сторон в рамках развития студенческого туризма. К ним авторы относят: «финансовые затраты; отсутствие времени из-за учебных нагрузок; проблема безопасности (нет опыта и знаний о местности, в которую направляются); экологические проблемы, если

студенты не будут соблюдать правила сохранения окружающей среды» [5, с.101-102]. Авторы особо акцентируют внимание на том, что можно предотвратить такие негативные моменты, например, с помощью своевременного проведения качественного инструктажа для студентов. Также авторы особо замечают, что «студенческий туризм – важная отрасль социокультурной и спортивной жизни молодёжи, которую необходимо развивать и делать общедоступной» [5, с.101-102].

Е.В. Шешегова и О.А. Яброва [11, с.593] исследуют особенности групповых студенческих поездок. Авторы отмечают, что координаторами путешествий «являются различные национальные, а также международные студенческие клубы, союзы и туристские фирмы» [11, с.593]. Международные соглашения для студентов-путешественников являются значимыми, по мнению авторов, в том числе для предоставления скидок на туристические услуги [11, с.593].

В своём исследовании П.А. Овечкина, А.А. Веприкова, А.И. Сметанина [6, с.62] аргументируют следующее: «молодёжи характерна, во-первых, потребность в познавательной составляющей в отдыхе, во-вторых, активные виды отдыха являются приоритетом в молодёжном и студенческом туризме» [6, с.62]. Авторы убеждены в том, что проектирование межрегиональных маршрутов даст возможность для формирования «не только молодёжного туристического продукта, но и межрегионального туристического продукта» [6, с.64].

В нашем исследовании ранее [7, с.193] подчёркивалось, что необходимо развивать инфраструктуру, своевременно разрабатывать маршруты в туристических регионах с целью их активной популяризации среди российских туристов. Все это окажет положительное влияние на развитие внутреннего туризма. «В нашей стране есть огромный потенциал для развития новых туристических направлений. Главное, дать понять людям, что в нашей огромной стране есть необыкновенное множество природных и исторических достопри-

мечательностей» [7, с.193].

Ю.В. Кисарова и С.В. Рожков [4, с.114] пришли к выводу о том, что туристическая инфраструктура способна создавать условия, благодаря которым формируются определённые впечатления у людей о путешествии. Кроме того, в исследовании авторы обращают особое внимание на способы решения проблем, оказывающих влияние на развитие студенческого туризма. Учёные особо отмечают, что успешное решение проблем, связанных с развитием туризма, поможет «сохранить национальное единство, самобытную культуру народов, сплотить и укрепить международные связи» [4, с.114]. Также авторы утверждают, что на современном этапе необходимо обратить особое внимание на развитие студенческого туризма, а именно на разработку эффективных и доступных инноваций в этой сфере. Авторами доказано, что студенческий туризм положительно влияет на туристическую деятельность в регионах нашей страны, что, в свою очередь, способствует развитию культурных, образовательных и межрегиональных связей [4, с.115].

Туристические путешествия поддерживают, в первую очередь, региональную идентичность. Благодаря этому регионы становятся узнаваемыми, поскольку путешественниками изучены культурные традиции, что «способствует повышению ценности опыта путешествий и одновременно культурной устойчивости» [12, 13].

Зарубежные авторы М.В. Теох, Ю. Ван, А. Квек [14] отмечают «значимость туристического опыта, способного изменять жизнь индивида, и выделяют три его измерения: опыт, опыт-фасилитатор и опыт-потребитель» [14].

Необходимо отметить, что также зарубежная поездка может быть представлена с целью «приобретения опыта разнообразных культурно-образовательных практик и академического обмена, выступает имманентной ценностью в личностных смыслах мотивации к получению образования молодёжи» [15].

Таким образом, изучение вопросов,

связанных с условиями развития студенческого туризма, на сегодняшний период времени является актуальными.

Проведённый анализ трудов отечественных и зарубежных учёных подтверждает необходимость проведения исследований условий, влияющих на развитие студенческого туризма в регионах.

Результаты исследования и их обсуждение

Исходя из работ специалистов в области туристической индустрии, можно выделить следующие моменты: начиная с 2020 г. увеличился спрос на внутренний туризм по сравнению с внешним туризмом. Согласно исследованию аналитиков "Ассоциации туроператоров России" в 2022 г. спрос на туристические услуги внутри страны достиг 80% среди всех направлений, в том числе и зарубежных. В летний сезон 2023 г. «турпоток внутри России (включая самостоятельные поездки), как и всегда было ранее, оказался значительно больше зарубежного. По предварительным оценкам, только на массовые пляжные курорты этим летом россияне совершили порядка 14,5 млн поездок»¹.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос среди россиян по выявлению числа людей, которые выезжали в отпуск из дома. По результатам опроса было выявлено, что 35% опрошенных не отдыхали летом 2023 г. вообще. Данный показатель является самым высоким за последние шесть лет. Самыми популярными видами отдыха стали «домашний» и «дачный» отдых – данные варианты ответов выбрали 49% опрошенных; и только 28% россиян смогли выехать в другой город или за границу².

Рассматривая статистику отпуска среди молодых людей (25 – 34 года), то по данным опроса этот слой населения отдыхал меньше всех – 43% людей не брали отпуск летом 2023

года по сравнению с другими возрастными категориями. Однако, большая часть молодых людей всё же смогла отдохнуть, но из 57% только 23% смогли выехать в отпуск на море (Крым и Краснодарский край). 5% опрошенных выбрали «домашний» и «дачный» отдых, остальные выбрали для отдыха другие города России, находящихся не на море².

Следует отметить, что самым популярным российским авианаправлением среди молодых людей оказалась Москва: на столицу пришлось почти треть заказов (31,8%). Следом идут Санкт-Петербург с долей 14,8% и Сочи с 6,1%³.

Данный опрос подчёркивает необходимость развития программ студенческого туризма для молодых людей для того, чтобы молодёжь смогла начать путешествовать внутри страны, открывать что-то новое для себя и развиваться в личностных и профессиональных качествах; необходимо сделать отдых доступным для студентов и молодых специалистов.

Для того, чтобы студенты могли бюджетно и с пользой путешествовать по России специально для этого Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в 2021 г. разработало программу молодёжного и студенческого туризма «Больше, чем путешествия». Её цель – развитие внутреннего туризма и безопасный отдых студентов в университетских кампусах. Данная программа должна помочь развить уровень образованности студентов, которые хотят узнать что-то новое о своей стране, о местах, в которых они ещё ни разу не были.

В программе студенческого туризма могут принять участие следующие группы людей: студенты университета, молодые учёные и аспиранты (в возрасте до 35 лет), победители различных конкурсов или программ платформы «Россия-страна возможностей»⁴.

Таким образом, для студентов и аспиран-

¹ Туроператоры подвели итоги лета 2023 года внутри России. URL: <https://atorus.ru/node/53865>

² Как россияне провели летний отпуск в 2023 году. URL: <https://journal.tinkoff.ru/leto-2023>

³ Российские студенты чаще всего путешествуют в Москву, Санкт-Петербург и Ереван. URL: <https://gazeta.ru/social/news/2023/01/24/19559545.shtml?updated>

тов учебных заведений открываются новые возможности принять участие в программе по направлениям: научно-популярное, профориентационное, культурно-познавательное⁴.

Научно-популярное направление представлено для тех студентов, которые уже окончательно определились с выбором своей будущей профессиональной деятельности. В рамках данного направления у студентов есть возможность пройти стажировку в других регионах на производствах с целью получения профессионального развития и опыта. Студенты могут принять участие в научных мероприятиях, представить свои научные труды, поделиться опытом в научных разработках с другими студентами.

Профориентационное направление подойдет тем, кто ещё не определился в выборе профессиональной деятельности. Благодаря данному направлению путешествующие смогут попробовать свои силы в интересующих их специальностях.

Культурно-познавательное направление определено для студентов, которые, в рамках путешествия, хотят развиваться в личностном плане и расширять свой кругозор.

За 2022 г. программой студенческого туризма воспользовались 2025 студентов со всей России, которые непосредственно отправлялись в путешествие через заполнение специальной заявки на сайте Минобрнауки⁴.

Среди всех направлений, предоставленных программой студенческого туризма, большим спросом пользовалось культурно-познавательное направление. Им воспользовались 52,4% студентов за 2022 г. Данное направление стало самым актуальным, поскольку студентам нужна перезагрузка в виде смены обстановки и получения новых эмоций, так как за учебный период большинство людей устают

морально, и им хочется отвлечься от учебного процесса⁴.

На втором месте по выбору направлений программы занимает научно-популярное направление – им воспользовались 24%. Студенты выбирают данное направление, чтобы совместить период практики и отдыха вместе. Некоторые не хотят проходить практику в своём регионе, и, поэтому, стараются уехать в другие места за новым опытом в профессиональной сфере. Так же в свободное время студенты знакомятся с достопримечательностями того региона, который они выбралиб.

На третьем месте профориентационное направление. Им воспользовались 23,6% студентов. Данное направление помогло студентам раскрыть свои навыки в других специальностях, в отличии от тех, на которые они учатся в основном вузе⁴.

Важно отметить, что для студентов размещение в различных регионах имеет адекватную стоимость, а именно варьируется от 17 до 1500 руб. в сутки. Например, Московский государственный лингвистический университет размещает гостей за 45 руб. в день, Поволжский государственный университет в Тольятти – за 25 руб. В кампусах Казанского или Крымского университетов проживание стоит 150 руб. в сутки, а в общежитии Северо-Осетинского госуниверситета имени Хетагурова можно жить бесплатно⁵.

В программе участвуют 195 образовательных организаций высшего образования из 111 городов в 80 субъектах Российской Федерации⁶.

В 2022 г. программой студенческого туризма воспользовались более 5 000 студентов, что почти в 8 раз больше по сравнению с предыдущим годом. В 2023 г. число участников-вузов выросло до 200⁴.

⁴ Программа Студтуризм объединила более 150 человек из всех федеральных округов России. URL: <https://студтуризм.рф/news/RPyoGkVxUD>

⁵ На студенческий отдых в 2023 году добавят миллиард. URL: <https://pnp.ru/social/na-studencheskiy-otdykh-v-2023-godu-dobavyat-milliard.html>

⁶ Путешествуй по России по программе молодёжного и студенческого туризма. URL: <https://mephi.ru/press/announcements/21263>

Самым популярным городом для посещения среди студентов признан Санкт-Петербург, а именно Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого занял лидирующую позицию по приёму студентов в рамках программы студенческого туризма «Больше, чем путешествие». Гости университета стали 335 чел. из различных вузов и регионов нашей страны. Такое количество студентов оказалось рекордным. «Молодые люди гуляли по летнему Санкт-Петербургу, интересовались историей культурной столицы, её достопримечательностями и особенностями. Многим посчастливилось познакомиться с Политехом, взглянуть на современные лаборатории, пообщаться с учёными, почувствовать дух вуза»⁷.

Свердловская область также приняла активное участие в программе студенческого туризма «Больше, чем путешествие». Направления для путешествий молодых людей были определены на первом молодёжном туристическом форуме «Больше, чем путешествие», который состоялся в Москве на Международной выставке-форуме «Россия»⁸.

Благодаря такому событию, в Свердловской области появился проектный офис по развитию в регионе молодёжного туризма.

Основная задача проекта – «разработка туристических маршрутов для молодёжи, а также создание условий для путешествий по региону. Туроператорами были разработаны тематические туры, отражающие историю Екатеринбурга и развития уральских городов. Например, был представлен маршрут «Три счастливых дня», который набрал популярность среди молодёжи. В программу маршрута была включена экскурсия на границу Европы и Азии, посещение термальных бассейнов, а также Свердловской киностудии и узнать историю её возникновения»⁸.

С помощью программы студенческого туризма «Больше, чем путешествие» у студентов появляется возможность не только пополнить свои знания о регионе, но и рассмотреть родную страну как бы под другим углом: лучше узнать её культуру, проникнуться традициями, познакомиться с жителями и уникальностью их быта, который заметно отличается от региона к региону.

Данная программа набирает популярность, среди молодых людей растёт спрос на полезный образовательный отдых с целью получения новых знаний и навыков. В этой связи программа имеет насыщенные планы по дальнейшему развитию. В рамках одноимённого с программой туристического форума «Больше, чем путешествие», были определены планы дальнейшего развития программы.

На 2024 г. планируется⁴:

- привлечь ещё больше вузов-амбассадоров программы;
- развить больше направлений для отдыха и образовательных возможностей для молодых людей;
- привлечь молодых блогеров для рекламы программы;
- разработать единый маршрут развития Программы «Студтуризм» в вузах-партнёрах на 2024 г.

В Свердловской области также набирают оборот студенческие программы. Например, в Уральском государственном университете путей сообщения стартовала программа «Студенческий туризм». Благодаря программе, у студентов появилась возможность путешествовать по городам Свердловской области: Челябинск, Пермь, Тюмень, Златоуст, Нижний Тагил, Курган. В этих городах студенты останавливаются в университетских кампусах, знакомятся с достопримечательностями городов, посещают исторические места, музеи,

⁷ Лидер студенческого туризма: Политех в этом году стал самым популярным у студентов-путешественников. URL: <https://spbssk.ru/lider-studencheskogo-turizma-politeh-v-etom-godu-stal-samym-populyarnym-u-studentov-puteshestvennikov>

⁸ Свердловская область представила молодёжные туристические маршруты. URL: <https://национальныепроекты.рф/news/sverdlovskaya-oblast-predstavila-molodezhnye-turisticheskie-marshruty?ysclid=lv3mbpcczk878757749>

туристические маршруты. Для студентов разработаны различные культурно-просветительские программы. Работа со студентами в военно-патриотическом направлении также является актуальной. Исторический экскурс заслуживает особого внимания: «гости познакомились с экспозицией, посвящённой боевому пути Уральского добровольческого танкового корпуса, сражению на Курской дуге, смогли взять в руки образцы стрелкового вооружения Красной Армии»⁹.

Кроме того, у студентов появляется хорошая возможность познакомиться с университетским комплексом и найти новых друзей.

Немаловажным фактором являются вопросы, связанные с финансированием молодёжной программы. Как ожидается Правительство России выделит более семи миллиардов рублей на расширение молодёжной программы «Больше, чем путешествие»¹⁰.

На сегодняшний период времени в программе принимают участие 111 городов, 300 университетов и 80 регионов¹¹.

Стоит отметить, что программа по развитию молодёжного и студенческого туризма была разработана своевременно, поскольку является востребованной в молодёжной среде и уже имеет положительные социальные эффекты. Благодаря программе студенты не только приобретают новые знания, необходимые в их будущей профессии, но и знакомятся с историей, уникальными традициями и обычаями людей, проживающих в наших регионах.

Ещё одной из наиболее современных программ, подготовленных с целью развития студенческого туризма, является проект «Университетские смены». Проект разработан

Министерством образования и науки при поддержке Министерства просвещения для школьников и студентов из Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). Данный проект поможет ребятам в сложившейся мировой обстановке выбрать для себя наиболее подходящие варианты профессионального обучения в представленных университетах страны. «Летом 2023 года участниками образовательно-туристских программ «Университетские смены» стали 15 000 школьников, среди которых более 2 000 ребят из новых, присоединённых к Российской Федерации, территорий, которые смогут отдохнуть в сменах Минпросвещения РФ. Во время каникул состоялось 25 смен в организациях высшего образования, подведомственных министерству»¹².

В Свердловской области также становится популярным проект «Университетские смены». Например, в Уральский государственный экономический университет 3 августа 2023 г. прибыли, на 10 дней, участники второй Университетской смены из Запорожской области – школьники от 14 до 17 лет¹³. Ранее в рамках «Университетских смен» ребята посетили Тульскую область. Для гостей была разработана специальная программа, в которую включены следующие мероприятия: презентация университета, знакомство с традициями и историей нашего региона, просветительское мероприятие «Старт в профессию», мастер-классы и профессиональные пробы «Узнавай. Включайся. Действуй».

На базе Уральского государственного педагогического университета реализуется Федеральный проект «Университетские профиль-

⁹ Студенческий туризм на Урале. URL: <https://www.polkrf.ru/news/novosti-regionov/studencheskij-turizm-na-urale?ysclid=luy5fego2u576610786>

¹⁰ Правительство профинансирует молодёжные туристические программы. URL: <https://1prime.ru/20230227/839917417.html?ysclid=lv0tbhxha9833033846>

¹¹ Программа молодёжного и студенческого туризма. URL: <https://студтуризм.пф/dormitory/yNOLBUzuaS?ysclid=luy5uuyba2239808481>

¹² Что такое летние «Университетские смены» и сколько детей смогут принять в них участие. URL: <https://dzen.ru/a/ZKq9V2sqATvdnYqd>

¹³ Университетские смены в Екатеринбурге. URL: <https://minobraz.egov66.ru/news/item?id=8399&ysclid=lv3omf42lq306362922>

ные образовательные смены» при поддержке Минпросвещения России и Минобрнауки России. Университет принял ребят из Донецкой и Луганской народных республик¹⁴.

Программа «Университетских смен» имеет тематическое название «История России в зеркале культуры». В программе для гостей разработаны различные мастер-классы, творческие интенсивы, обзорные автобусные экскурсии, а также программы проведения досуга.

Таким образом, проект «Университетские смены» является своеобразным локомотивом в адаптации ребят из новых регионов России, показывая им большие возможности для развития своих личностных и профессиональных качеств. Так же это дополнительная возможность для школьников познакомиться с профессиями, увидеть все положительные и отрицательные стороны работы в различных отраслях, что поможет школьникам в правильном выборе своей будущей карьеры.

Проект «Университетские смены» можно назвать мощным фундаментом для целенаправленного развития профориентации школьников, из-за чего следует привлекать школы не только из новых территорий, но и из малых городов страны.

Проблемы и их решения

Таким образом, студенческий туризм становится популярным направлением. Проводимые мероприятия со стороны государства, связанные с развитием студенческого туризма, позволяют сделать вывод о том, что есть ресурсы и определённый потенциал для развития регионов нашей страны.

Подводя итог следует отметить, что студенческий туризм имеет положительную динамику в своём развитии. В 2023 г. государственная поддержка была увеличена в виде денежного финансирования, так же расширился список принимающих университетов⁵.

В планах на 2024 г. можно отметить продолжение развития студенческого туризма,

планируется присоединить ещё больше вузов к программам, тем самым увеличив количество средств размещения для туристов¹⁵.

Однако, необходимо своевременно выявлять проблемы, связанные с развитием студенческого туризма в регионах, разрабатывать обоснованные решения по устранению возникающих трудностей.

В этой связи, на наш взгляд, одним из основных условий развития студенческого туризма в регионах является реализация разработанных нами предложений, представленных ниже.

1. Организовывать и проводить молодёжные туристические форумы во всех регионах нашей страны с целью обмена опытом, а также получения актуальной информации о разработке региональных молодёжных программ.

2. В связи с активным развитием туризма внутри страны следует продолжать развивать туристические направления для молодёжи, чтобы отдых для данной категории был доступен по бюджету, так как не все студенты могут совмещать обучение в университете и работу. Следует сделать акцент на привлечение к участникам студенческой программы вузы, находящихся в курортных зонах для расширения доступности студентов для поездок на морское побережье.

3. Требуется разработка рекламы, адресованной непосредственно студентам, поскольку пока малое количество студентов по всей России участвуют в указанных программах. В связи с этим, студентам российских вузов следует рассказывать не только о существовании программ по развитию студенческого туризма, но и освещать актуальную информацию на веб-сайтах самих университетов, предлагать студентам актуальные направления, связанные с их будущей профессией.

4. Необходимо координировать работу регионов с федеральным центром, с целью

¹⁴ Федеральный проект «Университетские смены» стартует в УРГПУ. URL: <https://uspu.ru/news/federalnyy-proekt-universitetskie-profilnye-obrazovatelnye-smeny-startuet-v-urgpu/?ysclid=lv3q8hk83617990261>

¹⁵ Нацпроект по развитию туризма в России будет продлён после 2024 года. URL: <https://interfax.ru/russia/931111>

эффективного взаимодействия по поводу обмена опытом в сфере туризма для молодёжи.

5. При разработке программы студенческого туризма важно учитывать актуальные направления в туризме. Например, одним из актуальных направлений в туризме на 2024 г. является гастрономический туризм, в этой связи следует разработать программы для молодёжи, касаясь этого направления¹⁵.

Стоит отметить, что в некоторых регионах местная еда стоит достаточно дорого, из-за чего многие студенты не смогут себе это позволить, поэтому, для развития регионов и познания туристами новых вкусовых ощущений, следует разработать программу, которая будет доступна для молодых людей.

В связи с этим, на наш взгляд, необходимо привлечь местные предприятия общественного питания регионов и выделить

особую статью для финансирования данной программы из общего бюджета. Такой подход привлечёт ещё большее внимание студентов в отношении посещения регионов.

Выводы

Итогом проведённого исследования, является то, что автором были разработаны и обоснованы предложения, связанные с дальнейшим развитием студенческого туризма в регионах нашей страны. Приведены и проанализированы примеры развития студенческого туризма в разных регионах, в том числе в Свердловской области.

Таким образом, условиями развития студенческого туризма, на наш взгляд, является не только реализация разработанных нами предложений, но и активная финансовая поддержка со стороны бизнеса, региональных сообществ и местных органов управления.

Список источников

1. Галустян А.В. Сущность молодёжного туризма и мотивация к путешествию // Университетские чтения – 2017: Мат. науч.-методич. чтений ПГУ 12–13.01.2017. Ч. XI. Пятигорск: Пятигорский гос. ун-т, 2017. С. 105-111.
2. Зозуля О.А., Чернатова Ю.С. Студенческий туризм как инструмент получения компетенций в профессиональной деятельности // Интеграция туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры: Мат. IV Междунар. науч.-практ. конф. 8.12.2022. Орёл: Орловский гос. ун-т им. И.С. Тургенева, 2023. С. 253-259.
3. Иванова С.А., Ноговицын И.Н. Студенческий туризм как форма международного сотрудничества высших учебных заведений // Приоритеты в современном естественнонаучном образовании: проблемы и перспективы: Сб. мат. Всерос. науч.-образов. форума с междунар. уч. Якутск: Изд-во Сев.-Вост. фед. ун-та им. М.К. Аммосова, 2021. С. 332-338.
4. Кисарова Ю.В., Рожков С.В. Инновационные методики в студенческом туризме // XLIX Огарёвские чтения: Мат. науч. конф. 7–13.12.2020. Ч.2. Саранск: Нац. исслед. Мордовский гос. ун-т им. Н.П. Огарёва, 2021. С. 111-115.
5. Лежнин П.А., Матвеева И.С. Студенческий туризм // Подготовка олимпийского резерва: спортивно-педагогические, медико-биологические и управленческие аспекты: Сб. мат. I Междунар. науч.-практ. конф. 14.06.2023. Ч.1. Волгоград: Волгоградская гос. акад. физич. культуры, 2023. С. 99-102.
6. Овечкина П.А., Веприкова А.А., Сметанина А.И. Перспективы развития молодёжного и студенческого туризма посредством межрегионального туристского маршрута (на примере Кировской области и Республики Татарстан) // География и туризм. 2023. №1(11). С. 60-65.
7. Охрименко Е.И. Внутренний туризм: приоритетные направления развития в российских регионах // Актуальные аспекты теории и практики развития индустрии туризма, гостеприимства и сервиса: Сб. ст. III Междунар. науч.-практ. конф. 28–29.03.2023 / Под ред. М.Н. Дорошенко. Владимир: АТЛАС, 2023. С. 190.
8. Митрофанова А.В., Белова А.В., Горбунов А.А., Проданцов К.С. Студенческий и молодёжный туризм как социально-значимый и образовательный инструмент развития туристических

- дестинаций России и Калининградской области как эксклавной территории // Перспективы науки и образования. 2023. №3(63). С. 324-346. doi: 10.32744/pse.2023.3.20.
9. Ханина А.В. Современный студенческий туризм: особенности и перспективы развития // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №4(101). С. 18-27. doi: 10.5281/zenodo.7089306.
 10. Шеломова В.А., Чиряева К.С. Студенческий туризм: перспективы развития в Республике Саха (Якутия) // Арктика XXI век. Гуманитарные науки. 2024. №1(35). С. 66-77. doi: 10.25587/2310-5453-2024-1-66-77.
 11. Шешегова Е.В., Яброва О.А. Детский, молодёжный и студенческий внутренний туризм в России // Всемирные студенческие игры: история, современность и тенденции развития: Мат. II Междунар. науч.-практ. конф. по физич. культуре, спорту и туризму 15–16.09.2023 / Отв. за выпуск М.А. Ермакова. Красноярск: Сиб. фед. ун-т, 2023. С. 593-597.
 12. Ruhanen L., Whitford M. Cultural heritage and Indigenous tourism // Journal of heritage tourism. 2019. Vol.14. Iss.3. Pp. 179-191. doi: 10.1080/1743873X.2019.1581788(19).
 13. Stone L. S., Nyaupane G. P. The Tourist Gaze: Domestic versus International Tourists // Journal of travel research. 2019. Vol. 58. Is. 5. P. 877-891. doi: 10.1177/0047287518781890.
 14. Teoh M.W., Wang Y., Kwek A. (2021). Conceptualising co-created transformative tourism experiences: A systematic narrative review // Journal of Hospitality and Tourism Management. Vol.47. Pp. 176-189. doi: 10.1016/j.jhtm.2021.03.013.
 15. Vespestad M.K., Smørvik K.K. Co-creation as a tool to overcome cross-cultural differences in educational experiences? // Journal of Hospitality and Tourism Education. 2020. Vol.32. Iss.3. Pp. 156-166. doi: 10.1080/10963758.2019.1685391.

References

1. Galustyan, A. V. (2014). Sushchnost' molodezhnogo turizma i motivaciya k puteshestviyu [The essence of youth tourism and travel motivation]. *Universitetskie chteniya – 2017 [University Readings – 2017]: Materials of scientific and methodological readings of PSU, January 12-13, 2017.* P.XI. Pyatigorsk: Pyatigorsk State University, 105-111. (In Russ.).
2. Zozulya, O. A., & Chernatova, Yu. S. (2022). Studencheskij turizm kak instrument polucheniya kompetencij v professional'noj deyatel'nosti [Student tourism as a tool for obtaining competencies in professional activities]. *Integraciya turizma v ekonomicheskuyu sistemu regiona : perspektivy i bar'ery [Integration of tourism into the economic system of the region: prospects and barriers]: Materials of the IV International Scientific and Practical Conference, December 08, 2022.* Oryol: Turgenev Oryol State University, 253-259. (In Russ.).
3. Ivanova, S. A., & Nogovitsyn, I. N. (2021). Studencheskij turizm kak forma mezhdunarodnogo sotrudnichestva vysshih uchebnyh zavedenij [Student tourism as a form of international cooperation of higher education institutions]. *Prioritety v sovremennom estestvennonauchnom obrazovanii: problemy i perspektivy [Priorities in modern natural science education: Problems and prospects]: Collection of materials from the All-Russian Scientific and Educational Forum with international participation.* Yakutsk: Publishing House of the Ammosov North-Eastern Federal University, 332-338. (In Russ.).
4. Kisarova, Yu. V., & Rozhkov, S. V. (2021). Innovacionnye metodiki v studencheskom turizme [Innovative techniques in student tourism]. *XLIX Ogaryovskie chteniya [XLIX Ogarevsky readings]: Materials of the scientific conference.* Saransk, December 07-13, 2020. P.2. Saransk: National Research Mordovian State University named after N. P. Ogarev, 111-115. (In Russ.).
5. Lezhnin, P. A., & Matveeva, I. S. (2023). Studencheskij turizm [Student tourism]. *Podgotovka olimpijskogo rezerva: sportivno-pedagogicheskie, mediko-biologicheskie i upravlencheskie aspekty [Preparation of the Olympic reserve: sports, pedagogical, biomedical and managerial aspects]: Collection of materials from the 1st International Scientific and Practical Conference, June 14, 2023.* P.1. Volgograd: Volgograd State Academy of Physical Culture, 99-102. (In Russ.).

6. Ovechkin, P. A., Veprikova, A. A., & Smetanina, A. I. (2023). Perspektivy razvitiya molodezhnogo i studencheskogo turizma posredstvom mezhregional'nogo turistskogo marshruta (na primere Kirovskoj oblasti i Respubliki Tatarstan) [Prospects for the development of youth and student tourism through the interregional tourist route (the case of Kirov oblast and the Republic of Tatarstan)]: *Geografiya i turizm [Geography and tourism]*, 1(11), 60-65. (In Russ.).
7. Okhrimenko, E. I. (2023). Vnutrennij turizm: prioritetye napravleniya razvitiya v rossijskih regionah [Domestic tourism: priority areas of development in Russian regions]. *Aktual'nye aspekty teorii i praktiki razvitiya industrii turizma, gostepriimstva i servisa* [Actual aspects of theory and practice of tourism, hospitality and service industry development]: Collection of articles of the III International Scientific and Practical Conference, March 28-29, 2023. Vladimir: ATLAS. (In Russ.).
8. Mitrofanova, A. V., Belova, A. V., Gorbunov, A. A., & Prodantsov, K. S. (2023). Studencheskij i molodezhnyj turizm kak social'no-znachimyj i obrazovatel'nyj instrument razvitiya turisticheskikh destinacij Rossii i Kaliningradskoj oblasti kak eksklavnoj territorii [Student and youth tourism as a socially significant and educational tool for the development of tourist destinations in Russia and the Kaliningrad oblast as an exclave territory]. *Perspektivy nauki i obrazovaniya [Science and education perspectives]*, 3(63), 324-346. doi: 10.32744/pse.2023.3.20. (In Russ.).
9. Khanina, A. V. (2022). Sovremennyj studencheskij turizm: osobennosti i perspektivy razvitiya [Modern student tourism: features and development prospects]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(4/101), 18-27. doi: 10.5281/zenodo.7089306. (In Russ.).
10. Shelomova, V. A., & Chiryaeva, K. S. (2024). Studencheskij turizm: perspektivy razvitiya v Respublike Saha (Yakutiya) [Student tourism: development prospects in the Republic of Sakha (Yakutia)]. *Arktika XXI vek. Gumanitarnye nauki [Arctic XXI century. Humanities]*, 1(35), 66-77. doi: 10.25587/2310-5453-2024-1-66-77. (In Russ.).
11. Sheshegova, E. V., & Yabrova, O. A. (2023). Detskij, molodezhnyj i studencheskij vnutrennij turizm v Rossii [Children, youth and student domestic tourism in Russia]. *Vsemirnye studencheskie igry: istoriya, sovremennost' i tendencii razvitiya [World Student Games: History, modernity and development trends]*: Materials of the II International Scientific and Practical Conference on Physical Culture, Sports and Tourism. September 15-16, 2023. Krasnoyarsk: Siberian Federal University, 593-597. (In Russ.).
12. Ruhanen, L., & Whitford, M. (2019). Cultural heritage and Indigenous tourism. *Journal of heritage tourism*, 14(3), 179-191. doi: 10.1080/1743873X.2019.1581788.
13. Stone, L. S., & Nyaupane, G. P. (2019). The Tourist Gaze: Domestic versus International Tourists. *Journal of travel research*, 58(5), 877-891. doi: 10.1177/0047287518781890.
14. Teoh, M. W., Wang, Y., & Kwek, A. (2021). Conceptualising co-created transformative tourism experiences: A systematic narrative review. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 47, 176-189. doi: 10.1016/j.jhtm.2021.03.013.
15. Vespestad, M. K., & Smørvik, K. K. (2020). Co-creation as a tool to overcome cross-cultural differences in educational experiences? *Journal of Hospitality and Tourism Education*, 32(3), 156-166. doi: 10.1080/10963758.2019.1685391.